

QASDDAN BADANGA OG'IR SHIKAST YETKAZISH JINOYATINI TERGOV QILISHNING AYRIM JIHLTLARI

Usmonaliev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

IIV Akademiyasi Tergov faoliyati
o'qituvchisi

Raxmonov Akmaljon Abdurashid o'g'li

IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090364>

ANOTATSIYA: Badanga shikast yetkazishga oid ishlar bo'yicha qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun ayb shakli, badanga shikast yetkazish motivi, maqsadi va usuli, aybdorning qilmishi bilan kelib chiqqan oqibat o'rtasida sababiy bog'lanish mavjudligi, shuningdek ishning to'g'ri hal etilishi va aybdorga adolatli jazo belgilanishi uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlarni tergov jarayonda to'liq aniqlash hamda tergov qilishda tergov harakatlarini to'g'ri o'tkazish lozim.

Kalit so'zlar: Badan, shikast yetkazish, og'ir, tan jarohat, jinoyat, tergov harakati

Jamiyatimiz a'zolarining hayoti, sog'lig'i va ularning shaxsiy dahlsizligi har qanday ko'rinishdagi tajovuzlardan qonun bilan qo'riqlanadi va bu masala jinoyat qonunchiligining muhim vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Biz o'rganayotgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatining ob'ekti insonlarning hayoti va sog'lig'idir. Shuning uchun ham bu masala jinoyat huquqi nazariyasi hamda sud meditsinasi vakillarining diqqat e'tiborini tortib kelgan. Shunday bo'lsa-da, badanga shikast yetkazish tushunchasi – jabrlanuvchining badaniga qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida jismoniy zarar yetkazib, tanasining anatomik butunligini yoki a'zolaridan birining fiziologik funksiyasini buzish. O'zbekiston Respublikasi JKda Badanga shikast yetkazishning og'irlik darajasiga qarab: qasddan badanga og'ir, o'rtacha og'ir, yengil shikast yetkazish, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish, zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab turish zarur choralarini chegarasidan chetga chiqib, badanga qasddan shikast yetkazish jinoyat kodeksi 104–109-moddalari bo'yicha alohida javobgarlik ko'zda tutilgan. Sodir etilayotgan paytda hayot uchun xavfli bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish natijasida ko'rish, so'zlash, eshitish qobiliyatini yo'qotish yoxud biron a'zoning ishdan chiqishi yoki uning faoliyati tamoman yo'qolishiga, ruhiy kasalga chalinishga yoki umuman sog'lig'i buzilib, umumiy mehnat qobiliyatining 33% dan kam bo'lmagan qismining doimiy

yo'qolishiga yoxud badanning tuzalmaydigan darajada xunuklashishiga sabab bo'lgan shikast yetkazish qasddan badanga og'ir shikast yetkazish sanaladi bunda shaxsning tan jaroxat natijasida shaxsning biron azosining buzilishi natijasida o'z xolatini qaytib tiklayolmaslik xisoblanib misol uchun shaxs qulog'iga bir shapaloq urilishi natijasida kar bo'lib qolish qasddan badanga og'ir tan jarohat hisoblanadi. Bundan tashqari badanga shikast yetkazish o'ta shafqatsizlik bilan; ommaviy tartibsizliklar jarayonida; ta'magirlik niyatida; bezorilik oqibatida; millatlararo yoki irqiy adovat zamirida; diniy taassublar zamirida; kishi a'zolarini kesib olib, boshqa kishiga ko'chirish (transplantat) maqsadida; bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilishi xolatlar bo'lib ushbu xolatlar og'irlashtiruvchi hamada jinoyatlarni tergov qilishda aloxida tergovchi mustaqil ravishda xolat yuzasidan tegishli samarali usullarni qonuniy ravishda qo'llash orqali holatga to'g'ri oydinlik kiritish hamda jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish lozim . Qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatini to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun shu jinoyat tarkibining belgilarini yaxshi bilish kerak.

Ular: 1) jinoyatning ob'ekti; 2) jinoyatning ob'ektiv tomoni; 3) jinoyatning sub'ekti; 4) jinoyatning sub'ektiv tomoni.

Jinoyat ob'ektini belgilashda ijtimoiy munosabatlarni jinoyat oqibatida xavf ostiga qo'yilganligini yoki unga zarar yetkazilganligini har bir hollarini har tomonlama o'rganish talab qilinadi. Shu bilan birga boshqa ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazishning fakti va ko'lamini o'rganish zarurdir, chunki bu narsa jinoyatning jamiyat uchun xavflilik darajasini aniqlashda va jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Bugungi kunda shaxs sog'lig'iga qarshi jinoyatlarni tahlil qilishda ayblanuvchining xatti-harakatini to'g'ri baholashda jinoyat pratsesual kodeksi 82-84-moddalari isbotlash va bu harakatning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlash muhim o'rin tutadi. Jinoyatning tarkibini aniqlashda ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etgan jinoyatchilarning turiga qarab kriminalistik tavsif elementlarining ahamiyatlilik darajasi ham turlicha bo'ladi. Bu holat sodir etilgan jinoyatning turi, sodir etgan shaxslarning doirasi, jinoyat sodir etilishiga ko'maklashadigan vositalardan foydalanish va shu kabi boshqa omillarga bog'liq. Masalan, qasddan sodir etilgan jinoyatlarga kriminalistlar ta'rif berishda jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rish usullari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Biroq, ehtiyotsizlik orqasidan sodir etilgan jinoyatlarga mazkur unsur bo'lmaydi. Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi birinchidan mazkur tur (guruhga) oid jinoyatlarga tegishli

ravishda odatiy kriminalistik vaziyatlar ochiladi. Tergov vaziyatidan kelib chiqqan holda taxmin qilinadi hamda kechiktirib bo'lmaz hamda dastlabki tergov harakatlari va tezkor-qidiruv tadbirlari amalga oshirish orqali jinoyat xolatga oydinlik kiritish hamda jinoyat sodir etgan shaxsni ushlab topish lozim. Badanga yetkazilgan og'ir tan jarohatlarining tuzalmaydigan darajada ekanligini aniqlash sud-tibbiy ekspertiza vakolatiga taalluqli chunki badanga yetkazilgan shikastning xususiyati va og'irlik darajasini aniqlash, odatda, tibbiyot organlari vakolatiga taalluqli bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 2012-yil 1-iyundagi 153-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan tan jarohatlarining og'irlik darajasini sud-tibbiy aniqlash qoidalariga muvofiq o'tkaziladigan ekspertiza davomida tan jarohat ekspertlar tomon baxo beriladi. Jarohatlarni xunuklashtiruvchi deb topish masalasi tergov organlari va sudning vakolatiga tegishli bo'lib, u jamiyatda mavjud estetik tasavvurlar nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda hal etiladi agar mazkur jarohatlarni kiyim, soch turmagi va boshqa yo'sinda yashirish imkoniyati borligi ularni xunuklashtiruvchi deb topish masalasini hal etishga ta'sir etmasligi lozim misol uchun yuzga yetkazilgan jarohat bitgandan so'ng chandiq bo'lib qoladi va uni yashirish qiyin bo'lgani uchun tergovchi tomondan xunuklashtiruvchi deb topiladi. Badanga qasddan og'ir shikast yetkazish usulini o'ta shafqatsizlik xususiyatiga ega deb topish masalasini hal qilish sud-tibbiyot ekspertining emas, tergov organlari va sudlar vakolatiga taalluqli. Jabrlanuvchi uchun yaqin shaxslar ko'z o'ngida uning badaniga qasddan og'ir shikast yetkazish holati ham basharti bunda aybdor o'z harakatlari bilan ularga alohida azob berayotganligini anglagan bo'lsa, aybdor tomonidan namoyon etilgan o'ta shafqatsizlik ifodasi sifatida baholanishi lozim. Jabrlanuvchi uchun yaqin shaxslar toifasiga uning yaqin qarindoshlari bilan bir qatorda, u bilan alohida do'stlik munosabatlarida bo'lgan shaxslar ham kiritilishi mumkin.

Badanga qasddan og'ir shikast bir guruh shaxslar tomonidan yetkazilgan deb topish uchun ikki va undan ortiq shaxs bunday shikast yetkazish maqsadida birgalikda harakat qilib, uni sodir etishda ham ijrochi sifatida qatnashgan bo'lishi kerak biroq badanga shikast ulardan har biri tomonidan yetkazilgan bo'lishi shart emas misol uchun guruh ishtirokchilaridan biri jabrlanuvchining qarshiligini bostirsa, ayni paytda boshqasi unga jarohat yetkazadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish holatlari bo'yicha tergovga qadar tekshiruv hamda dastlabki tergov davomida tergov harakatlarini to'g'ri o'tkazish orqali holatga oydinlik kiritish va ishni to'g'ri xol sona ko'rib chiqish lozim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

